

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахьярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltsev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислом Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎИТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎИТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙҒУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲОРАР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ.....	169
23. Ашуров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲОРАРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOIY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

УДК 1:100.69.

Шерманов Исобек Чилмаматович
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори
Самарқанд давлат университети досенти
shermanov1983@mail.ru
(Ўзбекистон, Самарқанд)

БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙЁУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589778>

АННОТАЦИЯ

Бугунги кун ижтимоий тараққиётида замонавий биотехнология кўп тармоқли илмий-амалий йўналиш бўлиб, у биологияда хусусан, (микробиология, генетика, молекуляр биология, биокимё ва ҳ.к.) ва муҳандислик фанлари ютуқлари асосида пайдо бўлган. Биотехнологиянинг ривожланиши, ўз навбатида унга тегишли бўлган бир неча фанлар бўйича олиб бориладиган илмий-амалий изланишларни жадалланишига олиб келди. Айниқса микроорганизмлар асосида хилма-хил физиологик фаол моддаларни синтез қилиш, бунинг учун керакли ва ижтимоий-иқтисодий самара берадиган, рақобатбардош микроб продуцентларни яратиш, улардан керакли маҳсулотни ажратиб олишни йўлга қўйиш, шу мақсадда ўсимлик ва ҳайвон ҳужайра ва тўқималаридан фойдаланиш масалалари бўйича эришилган ютуқлар юқоридаги фикрларни тасдиқлайди. Биотехнология кўп тармоқли бўлганлиги учун ҳам, уни барча йўналишларини бир мақолада ёки маълум бир илмий тадқиқот ишида очиб бериш анча муаммоли вазифа. Шундай бўлишига қарамадан, ушбу мақолада биотехнологик жараёнлар тараққиётида бу йўналишнинг тарихи, кечаги, бугунги ҳолати ва эртаси ҳақида фикрлар берилган. Мазкур илмий мақолада замонавий биотехнологик жараёнларнинг илмий, амалий ва услубий асосларини ёритишга ҳаракат қилинган, хусусан, глобал ахборотлашган маконда биотехнологик жараёнлар тараққиётининг моддий ва маънавий ишлаб чиқариш жараёнларини ривожлантириш ва унинг ўзига хос бўлган асосий хусусиятлари мамлакатнинг тараққиёт гарови эканлиги ёритиб берилган. Шу билан бир қаторда ҳар қандай шароитда ҳам мамлакатимизнинг барқарор ижтимоий ривожланиши моддий ва маънавий ишлаб чиқариш билан боғлиқ эканлиги илмий фалсафий таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: биотехнологик жараёнлар, глобал ахборотлашган макон, моддий ишлаб чиқариш, маънавий ишлаб чиқариш, тараққиёт, модернизасия, диверсификасия, сосиум ва инсоният, барқарор ривожланиш, инсон ва жамият, жамият ва табиат.

Шерманов Исобек Чилмаматович,
кандидат философских наук, доцент
(Ўзбекистон, Самарқанд)

ВОПРОСЫ ГАРМОНИИ МАТЕРИАЛЬНОГО И ДУХОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РАЗВИТИИ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

АННОТАЦИЯ

В современном общественном развитии современная биотехнология является междисциплинарным научным и практическим направлением, особенно в биологии (Микробиология, генетика, Молекулярная биология, биохимия и т. д.) и появилась на основе достижений в области инженерных наук. Развитие биотехнологии, в свою очередь, привело к ускорению научных и практических исследований, проводимых в нескольких дисциплинах, связанных с ней. Синтез различных физиологически активных веществ, особенно на основе микроорганизмов, с этой целью создание конкурентоспособных микробиологических продуктов, дающих необходимый и социально-экономический эффект, чтобы отличать от них необходимые продукты, с этой целью достижения по вопросам использования клеток и тканей растений и животных подтверждают вышеуказанные моменты. Поскольку биотехнология является междисциплинарной, также гораздо более проблематичной задачей является раскрыть ее во всех ее направлениях в одной статье или в конкретной научно-исследовательской работе. Несмотря на это, данная статья дает представление об истории, вчерашнем дне, сегодняшнем дне и следующем этом направлении в развитии биотехнологических процессов. В данной научной статье предпринята попытка осветить научные, практические и методологические основы современных биотехнологических процессов, в частности, развитие материальных и духовных производственных процессов, развитие биотехнологических процессов в глобальном информационном пространстве и его специфические особенности являются залогом прогресса страны. В то же время научно проанализирован тот факт, что устойчивое социальное развитие нашей страны при любых обстоятельствах связано с материальным и духовным производством.

Ключевые слова: биотехнологические процессы, глобальное информационное пространство, материальное производство, духовное производство, развитие, модернизация, диверсификация, общество и человечество, устойчивое развитие, человек и общество, общество и природа.

Shermanov Isobek Chilmamatovich,
PhD in Philosophy, Associate Professor
(Uzbekistan, Samarkand)

ISSUES OF HARMONY OF MATERIAL AND SPIRITUAL PRODUCTION IN THE DEVELOPMENT OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES

ANNOTATION

In today's Social Development, modern biotechnology is a multidisciplinary scientific and practical direction, especially in Biology (Microbiology, Genetics, Molecular Biology, Biochemistry, etc.).k.) and appeared on the basis of achievements in engineering sciences. The development of Biotechnology, in turn, led to the acceleration of scientific and practical research carried out in several disciplines related to it. Synthesis of various physiologically active substances, especially on the basis of micro organism, for this purpose, the creation of competitive microbial products that give the necessary and socio-economic effect, to distinguish the necessary products from them, for this purpose, the achievements on the issues of the use of plant and animal cells and tissues confirm the above points. Since biotechnology is multidisciplinary, it is also a much more problematic task to reveal it in all its directions in one article or in a particular scientific research work. Despite this, this article gives an idea of the history, yesterday, today and the next of this direction in the development of biotechnological processes. This scientific article tries to cover the scientific, practical and methodological foundations of modern biotechnological processes, in particular, the development of

material and spiritual production processes of the development of biotechnological processes in the global information space and its specific features are the guarantee of the country's progress. At the same time, the fact that the sustainable social development of our country under any circumstances is associated with material and spiritual production has been scientifically analyzed.

Key words: biotech heat, global news, shirashgan in place, ishlab chikarish material, mohovy ishlab antidote, development, modernization, diversification, sucking and humanity, restoration of heredity, human and thirst, thirst and nature.

КИРИШ

XX асрнинг охири XXI асрнинг бошида инсоният ишлаб чиқариш соҳасида тубдан моддий ва маънавий янгиликлар, моҳиятан тозаланиш, илмий ва ахлоқий мукаммаллаштириш зарурат пайдо бўлди. Турли хил қатағон ва мустамлакадан сўнг руҳиятдан узоқлашиб, моддийлашиб, рационаллашиб кетган инсон қаерда хато қилганини англаб олиши бугунги кун мамлакат ва ўз ҳаёти эҳтиёжига айланди. Инсоннинг руҳияти, ахлоқи ва маънавиятидаги кемтикларни тўлдириш учун Ўзбекистоннинг мустақил ижтимоий тараққиётида моддий ва маънавий ишлаб чиқариш жараёнини фалсафий жиҳатдан таҳлил қилиб, аждодларимизнинг ҳаёти, фикрлари, ҳикматли сўзлари, ёзган асарларига мурожаат қилиш ва масаланинг ечимини умумбашарий асосда кўриб чиқиш асосида “моддийлик ва маънавийлик уйғунлиги (плюралистик ёндашув, мустақил фикрлаш, иродани чиниқтириш, тафаккурни юксалтириш, дунё халқларининг илғор технологиялари ва маданиятини танқидий ўзлаштириш)” тамойилини таълим тизими модернизациясига йўналтириш орқали соғлом рақобатбардош ижтимоий муҳитни яратиш концепцияси таклиф этилди. Чунки, Янги Ўзбекистоннинг ижтимоий тараққиётини таъминлаш учун миллий хусусиятга эга бўлган моддий ва маънавий ишлаб чиқариш ишларини йўлга қўйишлари зарур бўлиб қолдики, бу ишни амалга оширмасдан туриб эришилган мамлакат ижтимоий тараққиётининг мустақилликни қўлда сақлаб қолиш амри маҳол.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

Шарқ фалсафий тафаккурида инсоннинг моддийлигига нисбатан унинг руҳияти сирасорини ўрганиш долзарб ва аҳамиятли муаммолардан ҳисобланган. Хусусан, Абу Наср Форобий “Одамлар ўзларининг хос хусусиятлари ва табиий эҳтиёжларига кўра жамият тузадилар. Уларнинг ҳаракат ва феълларини даставвал бора-бора одатларга айланадиган табиий қобилят белгилайди” [Ал-Фараби. 1989: с. 229.]. Фарб фалсафасида ҳам бу масалага ёндашувлар мавжуд. Унда инсон руҳиятининг янги талқини XX аср ўрталаридан бошланиб, Ф.Ницше [Ницше Ф. 1990.] томонидан асос солинган. А.Бергсон [Бергсон А. 1908.], О.Шпенглер [Шпенглер О. 1992.], В.Дильтей [Дильтей В. 1978.]лар уни ривожлантириб, инсон ҳаётининг моҳиятини инсоннинг ўзидан англаб олишга қаратганлар. биотехнологик тараққиётнинг ҳозирги босқичида инсоният ечимини топмаган янги хавф-хатар ва таҳдидлардан юксак ахлоқий қадриятларга эга бўлиш ва ўз инсоний моҳиятини англаш орқали халос бўлиши муқаррар.

Ҳозирги замон фалсафа илмининг мунозарали масалаларидан бири – бу ижтимоий тараққиёт жараёни асосларидан бири бўлган биотехнологик ривожланиш моддий ва маънавий ишлаб чиқаришнинг ўзаро нисбати муаммосини ҳал этиш ҳисобланади. Бу масалага жиддий ёндашиш ўтган XX асрнинг 80-йилларида бошланган бўлиб, унда асосан собиқ социалистик тузумнинг ғоявий асоси бўлган материалистик диалектика анъанаси устунлик қилган бўлсада, бироқ, моддий ва маънавий ишлаб чиқаришни таҳлил қилиш борасида ўзига хос бўлган турли хил қарашлар ва ёндашувлар шаклланиб, улар ўртасида кўплаб баҳс-мунозаралар бўлиб ўтган эди [Толстқх В.И. Социально-философские проблемы теории общественного производства. – Вопросы философии, 1982, № 4, Бородин Е.Т. Проблема возникновения производства непосредственной жизни общества.– Философские науки, 1980, № 6. Ильенков Э.В. Проблема идеального.– Философские науки, 1979, № 7.].

Ушбу масалани, афтидан, моддий ишлаб чиқариш ва маънавий ишлаб чиқариш диалектикасининг амалга ошиш шаклларида бири таҳлил қилиш натижаларини унинг

бошқа шаклларига бевосита кўчириш орқали ҳал этиб бўлмайди. Шунга қарамай, турли тадқиқотчилар томонидан билдирилган қатор самарали ғоялар моддийлик ва маънавийлик муносабатлари тизимининг амалда кўп қиррали эканлигини аниқлашга имкон беради [Тўраев Ш. Ўзбекистонда демократик жамият ривожига иқтисодий ва маънавий омиллар уйғунлиги. – Т.: Ўзбекистон, 2011. (104 б.), Ҳайитов У. Жамият тараққиётида маънавийнинг ўрни. – Т.: «Маънавийят», 2015. (32 б.), О.Султонмурод. Маънавий баркамоллик сир-синоати. – Т.: «Маънавийят», 2015. (32 б.)]. Аммо, ҳатто шу жиҳатдан қараганда ҳам, ишлар эндигина бошланган. Инсоният фаолиятининг турли соҳаларида амалга ошаётган моддийлик ва маънавийлик ўзаро таъсири (муносабати)нинг кўплаб томонлари ҳали ўрганилмаган. Уларга, жумладан, ижтимоий тараққиётда моддийлик ва маънавийлик омиллари диалектикаси ҳам киради.

Мазкур тадқиқотда илмий билишнинг объективлик, тарихийлик, мантикийлик, ворисийлик, системалилик, герменевтика, интерпретация, киёсий таҳлил усуллари истифода этилди.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Ўзбекистон мустақил ижтимоий тараққиётининг доимий равишда жадал суръатлар билан кечишини таъминлашни жамият ҳаётида юз бераётган моддий ва маънавий ишлаб чиқариш жараёнини фалсафий жиҳатдан тадқиқ етмасдан, унинг натижаларини ҳисобга олмасдан туриб амалга ошириб бўлмайди. Бу ишнинг назарий ва амалий жиҳатдан амалга оширилиши эса ўз навбатида жамият ҳаётининг барча жабҳаларидаги умумий, хусусий, алоҳида тарзда кечаётган моддий ва маънавий ишлаб чиқариш жараёнлари диалектикасини тўлиқ англаб етиш орқали уларни уйғунлаштириш имконини беради.

Бу борада Президентимиз Шавкат Мирзиёев "...Агар жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони ва руҳи маънавийдир, ... – Биз янги Ўзбекистонни барпо етишга қарор қилган эканмиз, иккита мустақкам устунга таянамиз. Биринчиси – бозор тамойилларига асосланган кучли иқтисодиёт. Иккинчиси – аждодларимизнинг бой мероси ва миллий қадриятларга асосланган кучли маънавийят" [Xalq so'zi 2021 yil 20 yanvar №13 (7793) soni // O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev raisligida 19 yanvar kuni ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishidan.].

Шундай экан ҳар қандай жамиятнинг ҳаётини асосларини моддий ва маънавий ишлаб чиқариш жараёнидаги биотехнологик тараққиёт ташкил етади. Бунда **моддий ишлаб чиқариш** деганда одатда моддий шаклдаги маҳсулотлар – озиқ-овқат, кийим-кечак, турар жой ва бошқаларни яратиш ҳамда ишлаб чиқариш учун зарур бўлган хизматларни кўрсатиш тушунилади [Ўлмасов А., Ваҳобов А.В. Иқтисодиёт назарияси. - Т.:«Шарқ», 2006.–Б.30].

Глобаллашув шароитида биотехнологик жараёнларнинг тараққиёти Ўзбекистонда моддий ишлаб чиқариш жараёнлари ривожининг ўзига хос бўлган асосий хусусиятларини: Яни;

1) табиий бойликлардан ҳар томонлама унумли фойдаланишни янги замонавий техника ва технологиялар асосида йўлга қўйилганлиги;

2) бозор иқтисодиётининг барча афзалликларидан унумли фойдаланиш, ташаббускорлик ва тадбиркорлик, ишбилармонлик асосида ишлаб чиқаришни ташкил етилаётганлиги;

3) кўп мулкчилик асосида иқтисодий фаолият олиб бориш ва одамларнинг ўз мулкига бўлган егалик ҳиссини кучайтириш асосида мулкый тежамкорлик ишларининг кучайиб бораётганлиги;

4) ҳар бир моддий неъмат яратувчи субектга иқтисодий мустақиллик мақоми берилаётганлиги;

5) узлуксиз тарзда ишлаб чиқариш соҳа ва тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиниб борилаётганлиги;

6) ишлаб чиқаришнинг асосий тармоқларига инновацияларнинг жалб қилинаётганликлари кабилар билан ифодаланади.

Маънавий ишлаб чиқариш эса, шахс ва жамиятнинг ақлий ва жисмоний меҳнат қилиш фаолияти жараёнида яратиладиган, елат, миллат ва халқларнинг онгида, вужудида она тупроққа, оила, ота-она, қариндош, қўшни, мустақил давлат – озод ва обод Ватанга садоқат, инсонларга ҳурмат, ишонч, хотира, виждон, еркинлик каби ахлоқий-маънавий физилатларни шакллантириб, уларга куч-қувват бағишлайдиган ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий, маданий-маърифий аҳамиятга молик бўлган неъматларга айтилади. Бундай неъматлар жумласига, биринчи навбатда, ўзбек халқига садоқилик руҳида тарбияланган ёшларни, уларнинг ғайрати ва шижоати билан мамлакатимизнинг илм-фан чўққиларини егаллаш, спорт майдонларида ғолибликни қўлга киритиб давлатимиз байроғини юқорига кўтариш, миллий ва умуминсоний қадриятлар уммонига кириб, ундан озиқланган ҳолда миллий ғурур ва ифтихорлик билан ҳеч кимдан кам емаслигини англаган ҳолда бошини баланд кўтариб юришларини киритиш мумкин. Демак, маънавий ишлаб чиқаришнинг ҳаракатлантирувчи кучи ҳам, унинг ҳосиласи ҳам юксак маънавиятга ега бўлган, ўзининг ақл-заковати, фидокорона меҳнати билан ҳар қандай неъматни ярата оладиган, уни езгулик сари йўналтира оладиган ҳазрати инсон ҳисобланади.

Шу боис биотехнологик жараёнларнинг моддий ва маънавий ишлаб чиқаришни уйғунлаштиришда тутган ўрни қуйидагилар билан белгиланади:

1. Биотехнологик жараёнлар ўзига хос инфосфера бўлиб, у ахборот ва коммуникациялар соҳасида юз бераётган техникавий-технологик ишланмалар орқали жамиятда содир бўладиган глобал ўзгаришлар натижасида шаклланади ва ижтимоий феноменларни ривожлантиради.

2. Биотехнологик жараёнлар моддий ва маънавий ишлаб чиқариш тараққиёти орқали давлат ва жамият, шахс ва тадбиркорлик каби тизимлар ўртасидаги алоқалар мувозанатини сақлаш ва уларнинг манфаатларини бир консенсусга келтириш, яъни уйғунлаштиришга олиб келади. Бу эса ўз навбатида ахборотлашган давлатлар ва регионлар, давлат ва ижтимоий гуруҳлар ўртасидаги нисбацизликлар оқимини қисқаришини таъминлайди.

3. Биотехнологик жараёнлар моддий ва маънавий ишлаб чиқаришни уйғунлаштириш жамиятнинг барқарор ривожланишини таъминлаш омили сифатида: биринчидан, норматив - ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш; иккинчидан, ахборот ва коммуникация тармоқларини ривожлантириш, хизмат кўрсатиш соҳаларини таснифлаш, ахборот қурилмаларни стандартлаштириш; учинчидан, ахборотлашган жамиятнинг ҳар хил ижтимоий ва маданий жиҳатларини ўрганиш; тўртинчидан, аҳоли ўртасида ахборотлашган маконнинг аҳамиятини тарғиб ва ташвиқ қилишда муҳим вазифани бажаради.

Демак биотехнологик жараёнларнинг глобал ахборотлашган маконда моддий ва маънавий ишлаб чиқаришни уйғунлаштириш орқали табиат, жамият, инсон тафаккурида дунёнинг ҳар қандай бурчагида содир бўлаётган иш, воқеа-ҳодисалар тўғрисида барча маълумотларни мужассамлаштириш улардан тез фурсатларда фойдаланишни таъминлаш, ихчам ва сифатли техника ва технологиялардан ташкил топган инфраструктуралар орқали тезкор тушунча берувчи хабар ва маълумотларни олиш мумкин бўлади. Шу боис ижтимоий фалсафий жиҳатдан моддий ва маънавий ишлаб чиқаришни уйғунлаштириш обектига кўра:

биринчидан, табиат (коинот, ер-сув, тупроқ, ўсимлик, ҳайвонот ва бошқалар);

иккинчидан, жамият (одамлар, жамоат бирлашмалари, давлатлар, уларнинг тузилишлари, иқтисодий, сиёсий, маънавий-маърифий фаолиятлари);

учинчидан, инсон фаолияти (жисмоиний ва ақлий салоҳияти, саломатлиги, онги ва тафаккури, менталитети, мойиллиги ва бошқалар) ҳақида батафсил маълумотларни етказиб берувчи гуруҳларга ажратиш мумкин. Аммо бу билан уларни таснифлаш муаммоси тугамайди. Дарвоқе, мавжуд оламда юз бераётган ҳодиса, воқеа, жараёнлар қанчалик тез ва изчил кечса, улар ҳақидаги информасиялар оқими ҳам шунчалик кўп ва хилма-хил бўлади.

Бундан ташқари тадқиқотимиз кўрсатишича бугунги кундаги ахборотларни субектига кўра учта катта гуруҳга ажратиш мумкин: биринчиси, ахборотларни ўзида микдорий ва сифатий жиҳатдан акс еттирган ҳолда сақловчи, қайта ишловчи ва узатувчи технологияларга асосланган воситалар – оддий алоқа тармоқларидан тортиб бугунги кундаги мураккаб

технология асосига қурилган ихчам ва қулай ҳар хил турдаги катта ва кичик қурилмаларгача бўлган воситалар; иккинчиси, уларнинг ижодкори бўлган интеллектуал ақл соҳиблари; учинчиси улардан фойдаланувчи шахс, жамоа ва бошқа турли хилдаги бирлашмалардир.

Бугунги кунда Ўзбекистоннинг мустақиллигини мустаҳкамловчи ва ривожланишини таъминловчи ахборотлар ҳам мавжуд бўлиб, уларни мустақилликнинг шакллари бўйича қуйидагича таснифлаш мумкин:

1) иқтисодий мустақиллигини мустаҳкамлашга хизмат қилувчи, яъни меҳнат жамоаларининг саноат, қишлоқ хўжалиги, илм-фан соҳасида еришган ютуқлари борасидаги;

2) сиёсий мустақиллигини мустаҳкамлашга хизмат қилувчи, яъни давлат ҳокимиятининг тузилиши, уларда хизмат қилувчилар сони, касб-кори, функционал вазифалари, режалаштирилаётган ишлари, айниқса, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, куролли кучларнинг таркиби, курол-ёроқлари ва бошқалар ҳақидаги;

3) маънавий мустақиллигини мустаҳкамлашга хизмат қилувчи, яъни фуқароларга таълим-тарбия бериш, уларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, ғоявий-мафкуравий кураш йўллари ва воситалари, ўтказилиши кўзда тутилаётган маънавий-маърифий тадбирлар, уларнинг иштирокчилари тўғрисидаги маълумотлардир.

Биз биламизки тадқиқотимизда фалсафа илмининг умумийлик, хусусийлик, алоҳидалик категориялари методологик аҳамияти муҳим ҳисобланиб, мазкур ахборотларни ишлатилиш ўрнига қараб умумий, хусусий ва алоҳида ахборотлар тизимига ажратиш керак бўлади. Бунга:

а) умумий ахборотлар Ўзбекистоннинг географик жойлашуви, табиати, давлат тузилиши, пул бирлиги, тарихий ривожланиш босқичлари, қадриятлари, таълим-тарбия тизими, аҳолининг саломатлик даражалари ҳақида бутун жаҳон аҳли;

б) хусусий ахборотлар саноат, қишлоқ хўжалиги ва бошқа ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар, уларни истеъмол қилиш, тақсимлаш, айирбошлаш, хорижий давлатлар билан тузилган икки ва кўп томонлама шартномалар ҳақида алоҳида меҳнат жамоалари, туман, вилоят аҳолиси, баъзи бир давлатлар;

в) алоҳида ахборотлар давлат ва меҳнат жамоаларининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда уларнинг ишлаб чиқариш фаолияти, меҳнат қилиш тартиби, хизмат вазифаларини бажариш борасидаги сир-асрорларини ташкил етувчи, ошкор қилинганлиги учун қонунда белгиланган тартибда жазоланиши муқаррар бўлган, шу туфайли алоҳида кишилар билишига мўлжалланган ахборотларни киритиш мумкин.

Глобал ахборотлашган маконнинг биотехнологик жараёнлар тараққиётидаги ўрни ҳақида Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А.Каримов: «Маълумки, фуқароларнинг ахборот соҳасидаги ҳуқуқ ва еркинликларини таъминлаш масаласи инсоннинг ахборот олиш, ахборотни ва ўз шахсий фикрини тарқатиш ҳуқуқи ва еркинлигини ўзида мужассам етган бўлиб, бу Ўзбекистонда демократик жамият асосларини барпо етишнинг муҳим шarti, таъбир жоиз бўлса, тамал тоши ҳисобланади» [Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч, Иккинчи нашр. – Т.: Маънавият, 2016. - Б.67.],– деган еди. Демак, глобал ахборотлашган макон – ижтимоий феномен сифатида мавжуд екан, унинг жамиятимиз маънавий-мафкуравий, моддий ва маънавий фаолиятига таъсирини қуйидагича изоҳлаш мумкин.

1. Глобал ахборотлашган макон – биринчи навбатда ўзининг банк, молия, суғурта, реклама каби ахборот инфраструктуралари орқали ҳаракат қилиши туфайли иқтисодий масала ва муаммоларни тезликда ҳал қилишга ёрдам беради. Худди шу жойда иқтисодиёт мафкуралаштирилган бўлса, мафкуравий фаолият юритиш сиёсийлашган даражага кўтарилган бўлиб, унда тоталитаризмнинг белгилари кўриниб туради. Шунинг учун ҳам бизда иқтисодиёт сиёсатдан холилик таъмойили асосида йўлга қўйилган бўлиб, маънавий-мафкуравий фаолият юритиш фақат инсоннинг еркинлик, ташаббускорлик, тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйишга қаратилган, ва ахборотлашган тадбиркорликка «чегара билмас» даражада кенг йўл очиб берилаётганлиги билан ифодаланади.

2. Глобал ахборотлашган макон – иккинчи навбатда ўзининг оммавий ахборот воситаларидан иборат бўлган инфраструктураларини ишга тушуриш орқали демократик жараёнларни чуқурлаштириш, аҳолининг сиёсий фаоллигини оширишга хизмат қилади. Хуллас, у орқали одамлар, охир-оқибатда демократик жамиятнинг мазмун моҳиятини тушуниб етиш ва ўзларининг халқаро андозаларга мос келувчи миллий демократик маданиятини шакллантириш ва ривожлантириш бахтига муяссар бўладилар.

3. Глобал ахборотлашган макон қанчалик ижобий бўлмасин, ундан маънавий-мафкуравий қурол сифатида фойдаланишнинг кескин даражада кучайиб бориши мафкуравий фаолият юритиш соҳасида, миллий-маънавий хавфсизликни таъминлашни, яъни душмандан маънавий-мафкуравий ҳимояланиш ешелонини ташкил етишни талаб қилади. Бу ҳимоя ешелонисиз мамлакатимиз ўзининг маънавий ишлаб чиқариш соҳасидаги маънавий мустақиллигини кўлдан бой бериб қўйиши мумкин. Демак, глобал ахборотлашган макон доирасида ҳар хил бузғунчи ғоя-мафкуралар томонидан мамлакатимизнинг мустақиллигига, халқимизнинг тинч-осуда яшашига, миллий ва умуминсоний кадриятларни еъозлашига қарши мафкуравий хуруж уюштираётган, маънавий таҳдид солаётган қора ниятли кучларга нисбатан маънавий-мафкуравий фаолият олиб боришда миллий-мафкуравий хавфсизликни таъминлаш омилларидан унумли фойдаланиш йўлга қўйиш мақсадга мувофиқдир. Бу ҳақида профессор С.Отамуратов қуйидаги: миллий интеллектуалларимизнинг тезлик даражсини ошириш; миллий-маънавий тикланишимизни изчиллик билан давом еттириш; миллий-маънавий меросимизни ёшлар онги ва дунёқарашининг ажралмас қисмига айлантириш; тилимизнинг қонунда белгилаб қўйилган даражада амал қилишига еришиш; кишлоқ маданий-маънавий ҳаётини глобаллашувнинг авж олиш даражалари талабларига мувофиқ равишда ривожлантириш; миллий зиёлиларининг фаоллигини ошириш; мамлакатимизда қонун устуворлигига еришиш ва демократик кадриятларни изчиллик билан ривожлантириш [Отамуратов С. Глобаллашув ва миллий-маънавий хавфсизлик. – Т.: «Ўзбекистон», 2013. –Б. 444.] омилларини киритади. Ҳеч, шубҳасизки, олим томонидан кўрсатиб ўтилган бундай омиллар мамлакатимизнинг тараққиётини кўра олмаётган ҳасадчилар, қолаверса, душманларимиз томонидан глобал ахборотлашган маконнинг инфраструктуралари орқали вайронкор ғоя ва мафкуралар «тошини» отаётганларга қарши халқимизнинг маънавий-мафкуравий рақобатбардошликни таъминлашга хизмат қилади.

Ҳукуматимиз томонидан қабул қилинган «Ахборот еркинлиги принциплари ва кафолатлари», «Оммавий ахборот воситалари», «Телекоммуникациялар тўғрисидаги», «Ахборотлаштириш тўғрисида»ги қонунлар халқимизнинг глобал ахборотлашган маконда халқаро андозаларга мос равишда еркин фаолият олиб боришларини кафолатловчи ҳуқуқий нормалар ҳисобланади.

Шу боис глобаллашув шароитида Ўзбекистонда амалга оширилаётган маънавий ишлаб чиқариш жараёнларининг ўзига хос бўлган хусусиятлари мавжуд ва улар биринчидан, соғлом насл, соғлом авлодни ҳосил қилиш ишларининг изчил йўлга қўйилганлиги; иккинчидан, дунёга келган соғлом наслни баркамол етиб тарбиялаш учун уларга дунёвий билимларнинг сир-асрорларни ўрганишни таълим муассасаларини ташкил етиш орқали амалга оширилаётганлиги; учинчидан, кучли ижтимоий ҳимоя юритиш асосида барча кам таъминланган оилалар, ногиронлар ва кексаларнинг муносиб турмуш кечиришлари учун шарт-шароитлар яратиб берилаётганлиги; тўртинчидан, замонавий билим чўққиларини егаллаш учун зарур бўлган ахборот ва коммуникацион воситалар билан таъминлаш ишларининг мунтазам равишда амалга оширилаётганлиги, хуллас, маънавий ишлаб чиқариш соҳасини ривожлантириш учун давлат бюджетининг 60% маблағи сарфланаётганлиги билан ифодаланади.

Демак ҳар қандай шароитда ҳам мамлакатимизнинг барқарор ривожланиши ана шу бир бутуннинг икки томони бўлган моддий ва маънавий ишлаб чиқариш жараёнларини уйғун тарзда ташкил етишга боғлиқ бўлиб, глобаллашув шароитида ана шу икки омилни уйғунлаштириш масаласи зиддиятли кечмоқда. Бу зиддиятлар жумласига қуйидагиларни киритиш мумкин:

1. Табиат ва жамият ўртасидаги зиддиятларнинг кучайиши. Одамзотнинг табиат инъом етган бойликлардан аёвсиз тарзда фойдаланиши оқибатида олимларнинг тахминига кўра 1990-2100 йиллар ўртасида Ер планетасида иссиқликнинг $1,4^{\circ}\text{C}$ дан $5,0^{\circ}\text{C}$ гача ортиши, Жаҳон океанлари сувларининг эса ХХИ аср охирига келиб бир метр баландликка кўтарилиши кутилмоқда.

2. Биосфера ва ноосфера ўртасидаги зиддиятларнинг мавжудлиги. ХХИ аср бошига келиб Қизил китобга киритилган 5 мингдан ортиқ ҳайвон ва 26 мингдан ортиқ ўсимликлар йўқ бўлиб кетиш арафасида турибди. Ер юзидаги 11% қушлар, 25% майда озуқахўрлар, 34% балиқлар, 25% сув ва қуруқликда юривчилар, 11% ўсимликлар ер юзидан бутунлай йўқ бўлиб кетиш хавфи остида турибди.

3. Моддий ва маънавий ишлаб чиқариш жараёнида аҳолининг ишлаб чиқариш маданияти билан истеъмол маданияти ўртасидаги зиддиятлар. Ижтимоий ҳаётда истеъмолчиликка берилиб кетиш ҳолларининг кучайиб бораётганлиги. Оилада тежамкорликнинг йўқлиги ёки паст даражада эканлиги ва бошқалар.

Келажакда ушбу зиддиятлар оқилона ҳал етилсагина, жамиятда барқарор ривожланиш бўлиши мумкин.

1. Аммо барқарор ривожланиш ўзи нима? «Мустақиллик: Изоҳли-оммабоп луғат»да: «Барқарорлик (ижтимоий, жамиятдаги) – тинчлик, осайишталик ва ижодий меҳнат муҳити қатъий, узил-кесил ҳамда мустаҳкам ўрнатилган муқим шароит» [Мустақиллик: Изоҳли-оммабоп луғат. – Т.: «Шарқ», 1998. – Б.18.],– деган таъриф берилган. Ривожланиш ҳақида эса, профессор Қ.Н.Назаровнинг «Фалсафа асослари» номли китобида: «Ривожланиш тушунчаси оламдаги илгарилама ҳаракатни, объектлардаги сифатий ўзгаришларни, борликдаги янги мазмун ва шаклларнинг вужудга келишини ифодаловчи фалсафий категориядир.

Ривожланиш оламнинг умумий тавсифи эмас, балки оламдаги моддий ва маънавий системаларнинг хусусиятидир» [Назаров Қ.Н. Фалсафа асослари.– Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти, 2012. – Б.297.], – деган таърифни берган. Ушбу таърифлардан келиб чиққан ҳолда **барқарор ривожланиш** – бу оламдаги моддий ва маънавий тизимларнинг тинч, осайишталик ўрнатилган қатъий шароитда уйғунлашган бир тарзда илгарилама ҳаракат қилишидир, дэсак бўлади.

ХУЛОСА

Юқоридаги фикрларни умумлаштирган ҳолда қуйидаги хулосаларга келиш мумкин. Глобал ахборотлашган маконда моддий ва маънавий ишлаб чиқариш жараёнларини уйғунлаштириш масаласининг ечими учта глобал масалани ҳал қилиш билан боғлиқдир.

Биринчиси, **«инсон ва жамият»** ўртасидаги муносабатлар уйғунлигини мўтадиллаштириш бўлиб, у асосан ҳар бир шахснинг ўз манфаат ва еҳтиёжларини жамият манфаат ва еҳтиёжларига мос тарзда, диалектика қонунлари асосида иш юритишни тақозо этади.

Иккинчиси, **«сосиум ва инсоният»** ўртасидаги муносабатларни уйғунлаштириш бўлиб, у ҳар бир сосиумнинг инсониятнинг бугунги кунидан келиб чиққан ҳолда, келгуси тақдирини ҳал қилиш учун оқилона ҳаракатларни содир етишни, яъни инсониятни ҳалокат ёқасига эмас, балки парлоқ келажак сари бошлаб боришни ўзида ифода этади. Бунда асосий масала инсониятни ҳар хил ижтимоий зиддиятлар (жаҳон, локал, минтақавий, маҳаллий уруш ва жанжаллар) асосида келиб чиқадиган бало-қазолардан сақлаб қолиш ҳисобланади.

Учинчиси, **«жамият ва табиат»**ни уйғунлаштириш бўлиб, бунда асосий масала экологик муаммоларнинг оқилона ечимини топиш ҳисобланади.

Ушбу глобал муаммолар бир томондан моддий ва маънавий ишлаб чиқариш жараёнларини уйғунлаштиришни, иккинчи томондан эса буларсиз мазкур муаммоларни ҳал етиб бўлмаслигини, бунда асосий масала моддийлик ва маънавийлик бир биридан ажралмаслигини, улар бамисоли қушнинг икки қаноти эканлигини, яъни бирисиз иккинчисининг, иккинчисиз биринчисининг юксак чўққилар сари парвоз қилолмаслигини англатади [Мирзиёев Ш.М. Халқ сўзи 2021 йил 20 январ №13 (7793) сони].

Шу боис ушбу муоммони ижтимоий фалсафий таҳлил ва тадқиқ этиш лозим ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. МИРЗИЁЕВ Ш.М. Халқ сўзи 2021 йил 20 январ №13 (7793) сони
2. КАРИМОВ И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч, Иккинчи нашр. – Т.:Маънавият,2016.- Б.67.
3. КАРИМОВ И.А. Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси. – Т.: «Ўзбекистон»,2010. – Б.28.
4. ЎЛМАСОВ А., Ваҳобов А.В. Иқтисодиёт назарияси. - Т.:«Шарқ», 2006.–Б.30.
5. ОТАМУРАТОВ С. Глобаллашув ва миллий-маънавий хавфсизлик. – Т.:«Ўзбекистон», 2013.–Б.399,408,414,425,433,437,444.
6. МУСТАҚИЛЛИК: ИЗОҲЛИ-ОММАБОП ЛУҒАТ. – Т.: «Шарқ», 1998. – Б.18.
7. НАЗАРОВ Қ.Н. Фалсафа асослари.– Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти, 2012. – Б.297.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000